

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. MARVELYN D. IGNACIO

Assistant Professor III

Apayao State College

mdignacioasc@gmail.com

“WIKA SA PANAHOON NG SHIFT AT SCROLL”

Noong araw, simple lang ang words,
may meaning na tahimik, walang sudden curves.

Ang *mouse*, daga lang na cute pero mabilis,
ang *wall*, pader lang, hindi tambayan ng chismis.

Ang *post*, sulat o karatula sa kanto,
ang *tweet*, huni lang ng ibon sa puno.

Ang *story*, may simula, gitna, ending pa,
hindi 'yung 24 hours lang tapos biglang wala.

Pero dumating ang phones, apps, at feed,
biglang ang language natin nagka-extra speed.
Dahil sa social media at sa bagong generation,
ang words natin laging may fresh mutation.

Kaya kung feeling mo nalilito ka na, relax lang, friend,
hindi sira ang language, nag-e-evolve lang in the end.

Ganito talaga ang wika, buhay sa bawat salinlahi,
nagbabago sa panahon, pero di nawawala ang sarili.

Tingnan mo na lang ang *ghost*, dati multo 'yan sa kuwento,
maputi, lumulutang, may “boo!” pang panggulat sa tao.

Pero ngayon, pag may ka-chat kang biglang nawala,
seen-zoned ka na forever, ayun, “na-ghost” ka na.

Ang *tea*, dati iniinom habang umuulan,
ngayon ibig sabihin, latest issue ng bayan.

“Girl, spill the tea,” hindi ka naman hihingi ng tasa,
gusto mo lang malaman kung bakit sila biglang di na magkasama.

Ang *cap*, dati sombrero lang sa ulo,
ngayon kapag “cap,” ibig sabihin, “Uy, nagsisinungaling ka, bro.”

Pag sinabi namang *no cap*, seryoso raw siya,
which is honestly weird, pero siges, tanggap na.

Ang *ratio* noon, sa math lang nagpapahirap,
fraction-fraction, solve ka hanggang mangalay ang harap.
Ngayon pag na-*ratio* ka sa comment section online,
mas maraming likes ang bumara sa'yo. Oof. Bad sign.

Ang *simp*, modernong termino ng walang prenong paghanga,
tipong isang heart react lang, handa nang magpaalila.
Hindi lahat ng mabait simp, klaruhin natin 'yan,
pero online, minsan mabilis magbigay ng hatol ang bayan.

At siyempre may *stan*, galing sa super-fan zone,
yung support mo halos may kasamang megaphone.
"I stan her." "We stan this cat." "I stan this song so much."
Meaning loyal ka talaga, sobra-sobra ang touch.

Ang *lit*, dati sindi lang ng ilaw o kandila,
ngayon puwede sa party, concert, o eksenang masaya.
"Ang lit ng event!" pero walang nasusunog,
ibig sabihin lang, sobrang saya at talagang umaalog.

Ang sus galing sa suspicious, pinaikling salita,
na ngayo'y gamit na gamit sa usapan ng madla.
Kapag may officemate kang may baong cake pero walang occasion,
mapapaisip ka minsan, "Hmm, medyo sus ang situation."

May *slay* din, na dati'y ibig sabihi'y pumatay ng halimaw,
ngayon compliment na para sa pormang todo at umaapaw.
"Slay ka diyan!" ibig sabihin, ang tindi ng dating mo,
parang pagpasok mo sa room, ikaw agad ang sentro.

Tapos may *rizz*, bagong bitbit ng internet nation,
short daw ng charisma, pero mas may angas ang pronunciation.
Kapag marunong kang magpatawa at charming ka magsalita,
sasabihin nila, "Uy, may rizz ka." Sana all, 'di ba?

At paano naman ang *delulu*? Medyo wild ang dating,
pero common na 'to sa online world nating gising.
Short for *delusional*, 'yung feeling mong may "kayo" kahit alanganin,
"He liked my story, destiny na 'to." Teh, delulu ka na, aminin.

Ang *mood*, dati simpleng damdamin lang sa loob,
ngayon puwede nang i-describe ng meme ng pusang pagod.
May nakita kang penguin na mukhang ayaw pumasok sa work?
"My mood." Isang picture lang, nasabi na ang nasa loob.

Tapos may *cringe*, na dati simpleng pangngilo lang halos,
ngayon secondhand hiya na wagas ang buhos.

Isang corny brand post o sayaw na pilit ang atake,
mapapabulong ka na lang ng “Ay, ang cringe,” sabay iwas sa screen at kape.

At *viral*? Dati medyo nakaka-worry pakinggan,
ngayon pangarap ng content creators at mga negosyo sa bayan.
Noon sakit ang dating, ngayon success metric na,
“Uy, nag-viral!” sabay refresh ng views kada isa’t kalahati na segundo yata.

Pati nga *friend*, naging verb na rin minsan,
“I-friend mo ’ko,” parang normal na usapan.
At ang *follow*, hindi na laging pagsunod sa likuran,
isang click lang, updated ka na sa kalat at ganapan.

Iyan ang totoo: language is never still.
Hindi ‘yan display sa shelf na bawal galawin at i-refill.
Buhay ang wika, nagbabago, nakikisabay sa tao,
sa humor, sa trends, sa culture, sa kung paano tayo magkuwento.

At social media? Ay naku, turbo mode ‘yan.
Ang isang salita, puwedeng sumikat agad in one night lang.
May meme sa umaga, by lunch may bagong gamit na,
pagdating ng weekend, luma na. Hanap ulit ng panibagong saya.

Kaya importanteng maintindihan ang mga salitang ‘to,
hindi para lang masabing “updated” ka rito.
Kundi para mas gets mo ang jokes, posts, at usapan,
at hindi ka ma-left out sa group chat ng bayan.

So kung napapansin mong nagshi-shift ang words natin ngayon,
Tama ka, hindi mo lang ‘yan imagination.
Every generation adds flavor sa language mix,
konting imbento, konting hiram, konting internet tricks.

At sa totoo lang, ang saya rin pagmasdan,
kahit minsan nakakaloka at kailangan mong hulaan.
Pero ganyan talaga ang wika. Hindi siya museum piece.
Mas mukha siyang group chat na laging may bagong twist.

So next time may marinig kang bagong slang online,
huwag agad laitin, husgahan, o i-decline.
Sa panahon ng shift at scroll, unawain ang pinanggalingan,
at gamitin ang wika nang wasto, may ingat at pananagutan.
Dahil ang wika’y kultura, buhay, at pagkakakilanlan,
salamon ng paggalang sa kapwa, bayan, at pinagmulan.